

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA DE GEOGRAFIE
SPECIALIZAREA: GEOGRAFIA MEDIULUI

LUCRARE DE LICENȚĂ

COORDONATOR ȘTIINȚIFIC:
PROF. UNIV. DR. CRISTIAN IOJĂ

ABSOLVENT
NEACȘU VLAD-MIHAI

BUCUREȘTI 2024

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA DE GEOGRAFIE
SPECIALIZAREA: GEOGRAFIA MEDIULUI

EVALUAREA CALITĂȚII MEDIULUI ÎN PARCUL HERĂSTRĂU

COORDONATOR ȘTIINȚIFIC:
PROF. UNIV. DR. CRISTIAN IOJĂ

ABSOLVENT
NEACȘU VLAD-MIHAI

BUCUREȘTI 2024

Cuprins

1. Introducere.....	4
1.1 Importanța parcurilor urbane.....	4
1.2. Calitatea mediului în parcurile urbane.....	6
1.3. Evaluarea calității mediului într-un parc.....	8
2. Areal de studiu.....	10
2.1. Localizarea Parcului Herăstrău.....	10
2.2. Caracteristicile biofizice și socio-economice ale Parcului Herăstrău.....	12
3. Metodologia de evaluare a calității mediului în Parcul Herăstrău.....	17
4. Inventarierea surselor de degradare a mediului și impactul lor asupra Parcului Herăstrău.....	19
4.1. Sursele de degradare externe ale Parcului Herăstrău.....	19
4.2. Inventarierea și descrierea surselor de degradare a mediului din interiorul Parcului Herăstrău.....	20
5. Evaluarea calității mediului în Parcul Herăstrău.....	23
5.1. Evaluarea calității aerului în Parcul Herăstrău.....	23
5.1.2. Indicele de calitate a aerului.....	23
5.2. Evaluarea calității apei în Parcul Herăstrău.....	26
5.3. Evaluarea calității solului în Parcul Herăstrău.....	29
5.4. Evaluarea zgomotului în Parcul Herăstrău.....	31
5.5. Evaluarea calității vegetației în Parcul Herăstrău.....	34
6. Influența calității factorilor de mediu asupra atractivității Parcului Herăstrău.....	38
6.1. Influența calității aerului asupra atractivității Parcului Herăstrău.....	38
6.2. Influența calității apei asupra atractivității Parcului Herăstrău.....	38
6.3. Influența calității solului asupra atractivității Parcului Herăstrău.....	38
6.4. Influența poluării sonore asupra atractivității Parcului Herăstrău.....	39
6.5. Influența calității vegetației asupra atractivității Parcului Herăstrău.....	39
7. Concluzii.....	40
8. Bibliografie.....	42

1. Introducere

Conform Legii nr. 24 din 15 ianuarie 2007, privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane, un parc este un spațiu verde cu o suprafață de cel puțin un hectar, modelat de o anumită acoperire vegetală, inclusiv zone urbanizate, dotat cu amenajări destinate activităților culturale, educaționale, sportive sau recreative în beneficiul populației.

Spațiile verzi și parcurile din București joacă un rol important în infrastructura verde a orașului și contribuie semnificativ la calitatea vieții oamenilor. În București există 4.506 hectare de spații verzi, dintre care 669,6 ha sunt parcuri, iar restul este format din grădini, scuaruri, aliniamente stradale, baze sportive și spații acvatice amenajate. Administrația Lacuri, Parcuri și Agreement București (ALPAB) este o organizație care aparține Primăriei Municipiului București și se ocupă de administrarea acestor zone. (C. Ioja, 2022)

1.1. Importanța parcurilor urbane

Un parc urban este o zonă publică verde în oraș care este folosită pentru recreere, relaxare și activități culturale și educaționale pentru comunitate. Pentru că oferă locuri de refugiu și întâlnire, facilitează interacțiuni sociale și promovează sănătatea fizică și mentală, aceste zone îmbunătățesc calitatea vieții urbane. Parcurile urbane sunt esențiale pentru estetica și funcționalitatea orașelor și ajută la ameliorarea impactului urban asupra mediului prin sprijinirea biodiversității.

Categorie	Importanță
Beneficii Sociale	<ul style="list-style-type: none">- Oferă locuri de refugiu și întâlnire- Facilitează interacțiuni sociale- Promovează sănătatea fizică și mentală- Asigură siguranța comunităților prin activități recreative supravegheate- Consolidarea unității culturale a comunității
Aspecte Estetice și Funcționale	<ul style="list-style-type: none">- Îmbunătățesc estetica orașelor- Contribuie la funcționalitatea urbană- Ajută la reglarea climei urbane și reduc impactul insulei de căldură

Categorie	Importanță
	<ul style="list-style-type: none"> - Crearea unui peisaj plăcut - Îmbunătățirea calității vieții urbane
Contribuții Ecologice	<ul style="list-style-type: none"> - Susțin biodiversitatea - Îmbunătățesc calitatea aerului și a apei - Oferă habitate pentru fauna sălbatică - Contribuie la eliminarea poluanților - Reducerea poluării fonice
Facilități de Recreere	<ul style="list-style-type: none"> - Locuri de joacă pentru copii - Terenuri de sport și piste pentru alergat/ciclism - Zone de recreere pentru toate vârstele și zone pentru picnicuri - Infrastructură de bază: bănci, alei pavate, semnalizare
Spații Culturale și Educaționale	<ul style="list-style-type: none"> - Muzee, amfiteatre în aer liber - Programe culturale și educaționale - Evenimente artistice și spectacole - Programe educative despre mediu și natură
Elemente de Apă	<ul style="list-style-type: none"> - Lacuri, fântâni - Crează microclimate plăcute - Oferă habitat pentru viața acvatică - Contribuie la estetica parcului - Oferă oportunități pentru activități recreative, cum ar fi plimbări cu barca
Infrastructură de Suport	<ul style="list-style-type: none"> - Toalete publice - Iluminat pentru confort și siguranță - Puncte de prim ajutor - Spații pentru adăpost în caz de vreme nefavorabilă - Centre de informare pentru vizitatori

Categorie	Importanță
Impact Economic	<ul style="list-style-type: none"> - Atrage fonduri turistice și susține afacerile locale: restaurante, magazine - Festivaluri și evenimente speciale care atrag vizitatori - Crearea de locuri de muncă - Creșterea valorii imobiliare în zonele adiacente
Reguli pentru Siguranță	<ul style="list-style-type: none"> - Consumul de alcool limitat și fumatul redus în zonele frecventate de familii și copii - Monitorizarea activităților pentru a menține ordinea - Asigurarea unui mediu sigur și plăcut pentru toți vizitatorii

Tabelul nr.1 Importanța parcurilor urbane

1.2. Calitatea mediului în parcurile urbane

Calitatea mediului este determinată de caracteristicile calitative ale factorilor naturali și antropici, care în interacțiune complexă generează modificări ale echilibrului ecologic. Este alcătuit din multe elemente, reflectând interacțiunea complexă dintre factorii naturali și cei antropici. Aceste elemente interconectate influențează echilibrul ecologic și sănătatea generală a mediului.

Interacțiunea complexă a numeroșilor factori determină calitatea mediului într-un parc urban, având ca scop principal crearea și menținerea unui spațiu care să fie atât benefic pentru sustenabilitatea ecologică, cât și pentru sănătatea umană. Calitatea mediului într-un parc se bazează pe calitatea aerului, calitatea solului, calitatea apei, poluarea sonoră, diversitatea și sănătatea vegetației, precum și pe modul în care sunt gestionate deșeurile.

Gestionarea eficientă a deșeurilor în parcuri este esențială, cu accent pe reciclarea deșeurilor provenite din întreținerea grădinilor și deșeurile stradale, precum și pe menținerea curățeniei prin colectarea deșeurilor generate de vizitatori. Utilizarea substanțelor chimice, cum ar fi pesticidele sau fertilizatorii, pentru întreținerea parcurilor necesită atenție pentru a minimiza efectele asupra mediului și a sănătății publice. Metodele, produsele ecologice și biodegradabile, care nu afectează biodiversitatea locală, sunt preferate.

În plus, gestionarea speciilor invazive sau alergene este esențială pentru a evita degradarea habitatelor naturale și pentru a proteja sănătatea vizitatorilor. Dacă parcurile nu sunt controlate corespunzător, rozătoarele și alte animale devin o problemă pentru parcuri, afectând atât flora, cât și experiența vizitatorilor.

Parcurile se numără printre zonele verzi, ce au cele mai mari suprafețe (peste 200.000 de metri pătrați), funcții complexe (ecologice, de agrement, culturale, estetice etc.), lucrări frecvente de întreținere și un mare interes public și al autorităților locale. Parcurile din București și toate zonele verzi ale capitalei au trecut printr-o perioadă dificilă după 1990. Acest lucru se datorează în primul rând creșterii presiunii asupra oamenilor, cum ar fi extinderea zonelor construite atât lângă parcuri, cât și în interiorul acestora, managementul inadecvat al deșeurilor și creșterea traficului rutier, precum și deteriorarea elementelor naturale și culturale. (I.-C. Ioja & Pătroescu, 2005)

Parcurile urbane au o calitate a mediului general mai bună decât restul orașului, datorită faptului că nu au surse majore de poluare și au multă vegetație care ajută la filtrarea poluanților aerului.

Activitățile care au impact asupra mediului, cum ar fi colectarea plantelor sau alte practici care pot afecta habitatul natural, sunt de obicei limitate la protejarea ecologiei parcului.

În general, vehiculele sunt interzise în parcuri, cu excepția vehiculelor de serviciu sau a vehiculelor destinate persoanelor cu dizabilități. Aceasta este o măsură cheie pentru păstrarea zonelor verzi și asigurarea siguranței pietonilor.

Degradarea parcurilor urbane este cauzată de o serie de factori care se referă la interacțiunea dintre om și mediul natural. Reducerea spațiilor verzi și creșterea scurgerilor de suprafață sunt cauzate de urbanizarea intensă. Ca urmare, terenurile nu mai au capacitatea de a absorbi și filtra poluanții. Parcurile sunt afectate de poluare a aerului din cauza emisiilor vehiculelor și a industriei înconjurătoare. Acest lucru are un impact negativ asupra aerului pe care îl respiră vizitatorii și a sănătății vegetației. De asemenea, utilizarea pesticidelor și erbicidelor în scopul gestionării vegetației și controlului dăunătorilor are un impact negativ asupra solului, apei și a organismelor vii. Aceste substanțe chimice contaminatează solul și cursurile de apă, ceea ce poate avea un impact negativ asupra polenizării benefice și poate reduce diversitatea biologică.

Intervențiile infrastructurale, cum ar fi construirea de drumuri sau clădiri în interiorul sau în apropierea parcului, fragmentează habitatele și reduc spațiile verzi, perturbând biodiversitatea și funcțiile ecologice ale parcurilor. Aceasta include, de asemenea, defrișările, care sunt efectuate frecvent pentru a permite dezvoltărilor urbane, reducând capacitatea parcurilor de a oferi servicii ecosistemice esențiale.

Deteriorarea vegetației și degradarea solului sunt rezultatul activităților recreative și a traficului intens de persoane și mașini. În plus, gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor din parcuri contribuie la poluarea mediului, iar speciile invazive de plante și animale, adesea introduse intenționat sau accidental în aceste ecosisteme, pot schimba structurile comunităților biologice locale.

Habitatul natural al animalelor este perturbat de poluarea fonică cauzată de traficul rutier, feroviar și aerian în apropierea parcurilor, acest lucru scăzând calitatea experienței vizitatorilor.

1.3. Evaluarea calității mediului într-un parc

Evaluarea calității mediului a unui parc este un proces complex care implică o analiză detaliată a multor elemente care interacționează pentru a influența ecosistemele și interacțiunile umane din zona respectivă. Pe parcursul acestui proces sunt examinate aspecte importante care determină starea mediului parcului. Într-un parc, evaluarea calității mediului începe cu definirea obiectivelor evaluării, apoi alegându-se indicatorii ce vor fi măsurați, cum ar fi calitatea solului, calitatea apei și aerului. Datele sunt colectate prin măsurători directe în teren, probe prelevate pentru analize de laborator, cartări, observații, sondaje de opinie, anchete statistice, consultarea materialelor bibliografice, etc. În continuare, datele sunt prelucrate și analizate prin metode statistice, tehnici GIS, urmând interpretarea și exprimarea rezultatelor finale pentru a determina nivelurile de poluare și efectele activităților umane, acest lucru făcându-se prin intermediul prognozelor, scenariilor, prin regionalizări, cu ajutorul hărților ale calității mediului. De asemenea, rezultatele finale sunt incluse într-un raport amănunțit care conține sugestii pentru modul în care managementul parcului ar putea fi îmbunătățit.

Evaluarea calității mediului permite cunoștințele despre condițiile sistemelor sociale, economice sau ecologice care sunt necesare pentru modificarea politicilor, strategiilor și

măsurilor care sunt promovate la diferite nivele de decizie în scopul conservării sau valorificării mediului și adaptării acestuia la condițiile habitatelor interne și externe ale populației. (I.-C. Iojă, 2008)

Calitatea mediului cuprinde mai multe părți, fiecare reflectând diferite aspecte ale stării și funcționării mediului. Principalele componente ale calității mediului sunt următoarele:

- Calitatea aerului, unde se utilizează senzori specializați pentru a monitoriza cu precizie concentrațiile de poluanți atmosferici, cum ar fi PM10, PM2.5, dioxidul de azot (NO₂), dioxidul de sulf (SO₂) și ozonul (O₃).
- Calitatea apei, este determinată din analiza parametrilor fizici, chimici și biologici. Se efectuează o analiză cuprinzătoare a apei din corpurile de apă, prin teste chimice și biologice, pentru a evalua nivelul de contaminare și starea ecosistemelor acvatice. De asemenea, în cazul surselor de apă potabilă se efectuează teste pentru a asigura conformitatea cu standardele relevante.
- Calitatea solului, unde se recoltează și se analizează probe pentru a evalua compoziția și riscul de eroziune care poate afecta terenurile parcului. Datorită compoziției sale, solul este un element important în evaluarea calității mediului. Eroziunea solului, degradarea terenurilor și poluarea pot afecta fertilitatea și potențialul terenului de a susține vegetația.
- Calitatea vegetației constituie diversitatea și densitatea speciilor de plante, sănătatea și vitalitatea acestora, gradul de uscare al arborilor, capacitatea lor de a susține alte forme de viață și de a oferi servicii ecosistemului. În plus, se examinează adaptabilitatea plantelor la condițiile de mediu și rezistența lor la boli și factori de stres, cum ar fi poluarea și schimbările climatice. Regenerarea naturală și succesul reabilitărilor ecologice în zonele afectate sunt, de asemenea, urmărite în evaluarea calității vegetației.
- Calitatea faunei se referă la diversitatea și sănătatea populațiilor de animale, abundența, capacitatea de reproducere și calitatea habitatelor lor. Aceasta reflectă varietatea de specii, ecosisteme și gene dintr-o regiune.
- Evaluarea zgomotului implică efectuarea de măsurători pentru evaluarea nivelului de poluare fonică în diferite zone ale parcului. Se iau în considerare frecvența, intensitatea și durata expunerii la zgomot, precum și conformitatea cu standardele legale de zgomot și posibilele efecte asupra calității vieții. Managementul deșeurilor

în parc presupune evaluarea eficienței sistemului de colectare și management al deșeurilor pentru a asigura o eliminare adecvată și a minimiza impactul asupra mediului. Sunt promovate programe educaționale și de conștientizare pentru a cultiva o atitudine responsabilă față de eliminarea deșeurilor în rândul vizitatorilor.

2. Arealul de studiu

2.1. Localizarea Parcului Herăstrău

Parcul Herăstrău a fost inițial situat la limita nordică a Bucureștiului, dar a crescut până a devenit un parc înglobat în teritoriul său. Acesta este un exemplu de parc urban reprezentativ la nivel național. A fost construit ca parte a planurilor de amenajare a orașului București în anii 1930, pe malurile lacului Herăstrău. Început ca un parc peisagistic în stil englezesc, a fost ulterior extins pentru a include zone verzi, alei, locuri de recreere și facilități culturale. Parcul Herăstrău se întinde pe o suprafață mare și include lacul Herăstrău, precum și zone verzi extinse cu multă vegetație diversă. Lacul oferă șanse pentru activități nautice, cum ar fi plimbări cu bărcile sau canoele, iar aleile și zonele de promenadă sunt populare pentru plimbări și alergări.

Parcul Herăstrău, cea mai importantă zonă verde din București, se află în Sectorul 1 și se întinde între Șoseaua București-Ploiești, Strada Elena Văcărescu, Șoseaua Nordului, Bulevardul Aviatorilor, Șoseaua Kiseleff și Bulevardul Constantin Prezan.

Parcul Herăstrău servește o zonă largă și este cea mai importantă zonă verde din orașul București. Parcul, ce a fost amenajat între 1935 și 1951, a fost împărțit în două părți distincte: Herăstrăul Vechi, se află în partea de sud a lacului și este dedicat activităților de agrement, recreere și cultură și Herăstrăul Nou ce se află în partea de nord a lacului și este dedicat sportului, relaxării și recreerii. (I.-C. Ioja & Pătroescu, 2005)

Lucrările pentru construirea acestui parc au început curând după 1935, în timp ce au fost finalizate lucrările de drenaj și desecare a luncii Colentinei, deoarece Râul Colentina prezenta probleme grave de siguranță și igienă. Noul și Vechiul Herăstrău au fost finalizate în 1938, respectiv 1951. Muzeul Satului și Palatul Elisabeta, două obiective semnificative care au fost construite în timpul înființării parcului, au oferit parcului o nouă personalitate și au beneficiat de noile funcții ale zonei. (I.-C. Ioja & Pătroescu, 2005)

Figura 1 Localizarea Parcului Herăstrău Sursă: <https://land.copernicus.eu/en/map-viewer>

Parcul Herăstrău îmbunătățește ecosistemul urban din București prin numeroasele sale funcții, inclusiv funcția ecologică (oferă habitat pentru animale și plante, purifică aerul, reduce zgomotul, îmbunătățește climatul etc.), funcția de recreere și agrement, funcția culturală, funcția estetică, funcția sportivă, funcția comercială, etc. (I.-C. Ioja & Pătroescu, 2005)

Acest parc este foarte popular datorită funcției sale de recreere. Este locul unde atât rezidenții, cât și vizitatorii ajung pentru a se relaxa, a se antrena sau a participa la o varietate de evenimente culturale. Parcul primește în jur de 20.000 de vizitatori zilnic, iar durata medie a vizitelor este remarcabilă (53% dintre vizitatori petrec mai mult de două ore), ceea ce arată că vizitatorii apreciază cu adevărat timpul petrecut aici. (C. Ioja, 2022)

Deși există multe intrări în parc, cele mai populare sunt cele de la Arcul de Triumf, Piața Presei Libere și Bulevardul Aviatorilor. Peste 60% dintre vizitatorii parcului folosesc aceste locuri de acces, cele mai aglomerate perioade fiind de la 16:00 până la 19:00. Pentru a face parcul mai atractiv, există terenuri de sport, debarcadere, zone de joacă pentru copii, zone pentru câini și restaurante publice. În plus, parcul are instalații tehnologice moderne, cum ar fi bănci și sisteme de iluminat public. (I.-C. Ioja, 2008)

Parcul Herăstrău are o varietate de avantaje și atractivități. Parcul este renumit pentru liniștea, dimensiunile mari, accesul ușor, curățenia și abundența vegetației. Lacul Herăstrău este unul dintre principalele atracții turistice, oferind oportunități de divertisment precum

plimbările cu barca, o mulțime de locuri verzi pentru relaxare și picnicuri, precum și o varietate de instalații sportive și de joacă pentru copii. Parcul este, de asemenea, o locație frecventă pentru evenimente culturale și de divertisment, ceea ce îl transformă într-un punct central pentru socializare și activități recreative în capitală. (C. Iojă, 2022)

2.2. Caracteristicile biofizice ale Parcului Herăstrău

Caracteristici geologice ale Parcului Herăstrău

Fiind situat pe Platforma Moesică, o parte a mai vastei Platforme Valahe, caracteristicile geologice ale Parcului Herăstrău reflectă o istorie geologică profundă și complexă. Zona are un strat de sedimente gros de până la 5000 de metri sub suprafață. Sedimentele provin din perioadele Carbonifer, Triasic, Jurasic și Cretacic. Nisipurile de Mostiștea, un orizont de nisipuri fine cu concrețiuni calcaroase sau grezoase, caracteristice Pleistocenului superior, evidențiază la suprafață geologia parcului. Aceste nisipuri sunt susținute de depozite intermediare de argilă nisipoasă, care au aspect loessoid în anumite cazuri. Pietrișurile Colentinei, care sunt alcătuite din cuarțite, gnaise, micasisturi și gresii, se află deasupra acestora și indică o acumulare legată de evoluția vechiului curs al Argeșului. Nivelul superior al Pleistocenului superior este format din depozite loessoide și pietrișuri aluvionare ale terasei inferioare a Dâmboviței. Acest lucru arată o succesiune de straturi cu origini variate și complexe, care au fost adaptate la condițiile locale prin procese diagenezice.

Geomorfologia Parcului Herăstrău

Parcul Herăstrău este o parte importantă a luncii râului Colentina și este marcat de prezența lacului Herăstrău. Demonstrând un grad semnificativ de intervenție umană în peisajul natural, acest lac antropoc a fost creat de barajele construite pentru a acumula apele râului.

În ceea ce privește morfologia zonei Herăstrău, se remarcă meandrele puternice ale Colentinei, care au format lunca râului înainte de construirea barajelor. Aceste meandre sunt rezultatul unui proces de eroziune și sedimentare activ pe parcursul timpului, care formează un peisaj complex de terase și mobile. Terasile din jurul lacului arată diferitele nivele ale albiei vechi a râului, care acum fac parte din peisaj.

În prezent, zonele joase și mlăștinoase ale luncii sunt dominate de movile sau grădiști, care oferă un aspect interesant al zonei. Aceste formațiuni sugerează că materialul erodat a fost transportat și acumulat aici din alte zone ale luncii, formând ridicături de teren care sunt încă vizibile. Acest peisaj divers a fost creat de eroziunea râului și de precipitațiile torențiale. (Coteț, 1963)

Relieful natural a suferit modificări semnificative ca urmare a intervențiilor antropice, cum ar fi amenajarea parcului și a lacului Herăstrău. Acest lucru l-a făcut mai potrivit pentru nevoile recreative și estetice ale orașului București. Acest lucru implică stabilizarea malurilor lacului, plantarea unei vegetații adecvate și crearea de zone de relaxare și căi de acces. Toate acestea au un impact asupra hidrologiei și geomorfologiei locale.

Clima Parcului Herăstrău

Clima, caracterizată prin schimbări de temperatură, precipitații și nivelul mării, este un element important al calității mediului, afectând habitatele naturale și distribuția speciilor.

Parcul Herăstrău, împreună cu lacul său, ajută la gestionarea climatului urban și reduce fenomenul de insulă termică urbană (UHI). Parcul ajută la scăderea temperaturii în zonă, o caracteristică a corpurilor de apă urbane, deoarece acumulează și disipă căldura mai lent decât suprafețele construite sau asfaltate. Prin urmare, Parcul Herăstrău ajută la reducerea efectului UHI, care este esențial în orașele unde încălzirea poate fi provocată de infrastructura umană. (Cheval et al., 2020)

Capacitatea parcului de a influența temperatura locală este influențată și de alte condiții meteorologice, cum ar fi umiditatea și circulația aerului. Evapotranspirația poate îmbunătăți calitatea aerului și confortul bioclimatic prin creșterea umidității din mediu. (Cheval et al., 2020)

Vegetația Parcului Herăstrău

Vegetația din perimetrul parcului este caracterizată prin diversitatea sa, incluzând o amplă gamă de specii de arbori și arbuști cu frunziș caduc (precum arțari, frasinii, plopi, salcii și tei) și coniferi (cum ar fi buxus, juniperus, taxus, forsythia, filadelfiu, spirea și lonicera). De asemenea, în acest spațiu verde se remarcă prezența unor exemplare de arbori protejați,

precum stejarul lui Tagore, înființat în anul 1961 cu ocazia celebrării centenarului nașterii lui Rabindranath Tagore, și cireșii floriferi din Grădina Japoneză, oferiți în dar de către împăratul Japoniei.

În cadrul parcului, se regăsește un exemplar dendrologic deosebit, reprezentând o varietate a salcâmului japonez, cu caracteristici distincte precum ramuri pendulante și frunze ornamentate cu pete albe. Această specie, inițial necunoscută în literatura de specialitate, a fost prima dată documentată de către experții din România în anul 1960. Datorită acestei descoperiri notabile, a fost denumită *Sophora japonica* București.

Caracteristici socio-economice ale Parcului Herăstrău

Din punct de vedere economic, Parcul Herăstrău generează economii semnificative pentru locuitorii din zona sa de influență. De exemplu, datorită umbririi naturale a parcului, reducerea utilizării aparatelor de aer condiționat duce la economii.

Chiar dacă costurile de întreținere ale parcului sunt mari, beneficiile pe care le aduce comunității le justifică. Costurile de întreținere a parcului variază între 60 și 90 euro pe ha pe an, iar pentru rezidenții din București, aceste costuri se traduc în aproximativ 0,98 euro pe an per persoană. (I.-C. Ioja, 2008)

Prin atragerea de vizitatori, inclusiv turiști, parcul ajută economia locală, stimulând afacerile locale, cum ar fi restaurantele și magazinele din apropiere. În plus, prezența parcului sporește valoarea proprietăților imobiliare din apropiere, ceea ce duce la beneficii suplimentare financiare.

Parcul Herăstrău oferă o gamă largă de oportunități atât pentru activități sportive, cât și pentru relaxare, făcându-l un loc ideal pentru recreere și agrement. În plus, parcul oferă o gamă largă de locuri de joacă pentru copii, piste pentru biciclete și zone pentru picnic, oferind o experiență recreativă completă pentru vizitatori de toate vârstele.

Parcul, care găzduiește o varietate de concerte, expoziții și festivaluri, este o parte importantă a vieții culturale a orașului. Aceste evenimente îmbunătățesc viața culturală a orașului și atrag un număr mare de vizitatori, stimulând economia locală.

Parcul oferă, de asemenea, un loc de tranzit pentru oamenii care se deplasează către transportul în comun sau către locuri de muncă, ceea ce face din el un element social important.

Factori naturali favorabili și restrictivi ce afectează calitatea mediului în Parcul Herăstrău

Factorii naturali favorabili în Parcul Herăstrău:

- Parcul oferă un spațiu pentru activități recreative și de relaxare, ceea ce contribuie la îmbunătățirea stării de bine a vizitatorilor și la reducerea stresului.
- Parcul prezintă un climat stabil și moderat, cu temperaturi și precipitații adecvate, ce ajută la creșterea plantelor, habitatelor și bunăstării oamenilor.
- Parcul dispune de zone verzi ce contribuie la îmbunătățirea calității aerului prin absorbția poluanților.
- Prezența arborilor și a altor plante ce contribuie la diminuarea zgomotului.

Factori naturali restrictivi în Parcul Herăstrău:

- În areal sunt prezente plantele alergenică (ambrozia).
- Parcul are o vulnerabilitate la inundații.
- Sunt prezente specii invazive (oțetarul).
- În unele locuri, zgomotul de la traficul rutier poate pătrunde în parc prin lipsa de vegetație densă sau bariere naturale.

Factori sociali favorabili și restrictivi ce afectează calitatea mediului în Parcul Herăstrău

Factorii sociali favorabili în Parcul Herăstrău:

- Siguranța publică (mediu sigur cu un procent de infracționalitate redus).
- Prezența spațiilor verzi unde se desfășoară activități culturale, sportive și recreative pentru comunitate, contribuind la bunăstarea și integrarea socială.

- Majoritatea vizitatorilor vin pentru a se relaxa într-un mediu liniștit, ceea ce contribuie la o atmosferă relativ calmă.

Factori sociali restrictivi în Parcul Herăstrău:

- Conflicte și tensiuni între grupuri din comunitatea parcului.
- Deseurile sau substanțele poluante care ajung în lac afectează calitatea apei și au un impact negativ asupra stării vizitatorilor.
- Vizitatorii care încălcă regulile parcului sau fac zgomot și generează deșeuri excesive au un impact negativ asupra celorlalți vizitatori.
- Supraaglomerarea crește nivelurile de zgomot și poate distruge resursele naturale ale parcului în perioadele de vârf.

Factori economici favorabili și restrictivi ce afectează calitatea mediului în Parcul Herăstrău

Factorii economici favorabili în Parcul Herăstrău:

- Prezența locurilor de muncă în parc ce pot stimula dezvoltarea economică și reduce șomajul.
- Prezența investitorilor (construirea de noi restaurante și spații rezidențiale) ce sporesc dezvoltarea economică a Parcului Herăstrău.
- Dezvoltarea rețelelor de transport din apropierea parcului.
- Calitatea mediului este îmbunătățită prin finanțare pentru întreținerea spațiilor verzi și îmbunătățirea infrastructurii.

Factori sociali restrictivi în Parcul Herăstrău:

- Regulile și legislația locală limitează utilizarea terenurilor și dezvoltarea urbană în parc.
- Lipsa infrastructurii adecvate (aleile sunt pline de gropi și există alei neasfaltate).

- Dezvoltarea infrastructurii în apropierea parcului și expansiunea urbană pot crește nivelurile de zgomot și poluare, ceea ce afectează negativ calitatea mediului din parc.

3. Metodologia de evaluare a calității mediului în Parcul Herăstrău

În realizarea inventarierii surselor de degradare a mediului și impactul lor asupra Parcului Herăstrău am efectuat o inventariere a surselor de degradare a mediului din Parcul Herăstrău și am evaluat impactul acestora asupra calității mediului din parc, iar pentru a acoperi întregul parc am efectuat trei sesiuni de teren, în trei zile diferite ale săptămânii. Datele colectate în timpul acestui proces au fost transpuse într-o hartă folosind aplicația MyMaps. Ulterior, am transferat datele într-o aplicație GIS pentru a le prelucra și pentru a crea o hartă a calității mediului în Parcul Herăstrău.

Pentru a efectua evaluarea calității aerului în Parcul Herăstrău, am preluat date pentru două stații de monitorizare a poluanților atmosferici de pe site-ul www.aerlive.ro, stații aflate la Piața Presei și la Piața Charles de Gaulle (Stația City Gate și Stația Aviatorilor), pentru perioada noiembrie 2023-mai 2024. Am colectat date pentru PM2.5 și PM10, iar după aceea, cu aceste date, am calculat indicii de calitate a aerului (AQI) pentru fiecare tip de particule în suspensie (PM2.5, PM10), unde s-a folosit formula $AQI = C/CMA \times 100$, unde C reprezintă valoarea înregistrată și CMA este valoarea limită admisă, și indicii de calitate a aerului total, care s-a determinat prin calculul mediei aritmetice a ambelor AQI-uri obținute pentru fiecare lună, totodată și indicii specifici, ce a fost determinat în funcție de valorile măsurate ale PM2.5 și PM10 de la cele două stații. Cu ajutorul acestor date, am reușit să evaluăm calitatea aerului, care cu câteva excepții notabile, calitatea aerului în Parcul Herăstrău fiind în general bună.

Studiul analizat al evaluării calității apei a implicat analiza a patru articole (Organochlorine pesticides and dissolved organic matter within a system of urban exorheic lakes, Exploratory analysis of cooling effect of urban lakes on land surface temperature in Bucharest (Romania) using Landsat imagery, Spatial characterization of urban lakes, Assessing the effects of phytoplankton structure on zooplankton communities in different types of urban lakes) cu ajutorul cărora am realizat o evaluare a calității apei din parc. Datele din aceste articole, pentru evaluarea calității apei din Lacul Herăstrău, au fost colectate pe

parcursul a mai mulți ani (2011, 2015-2017), cu măsurători ale parametrilor fizico-chimici și biologici efectuate la fiecare semestru.

Pentru a realiza evaluarea calității solului, au fost utilizate ca resurse principale lucrarea de doctorat intitulată "Metode și tehnici de evaluare a calității mediului în aria metropolitană a municipiului București" și Geo Atlasul Municipiului București. Acest proces a privit colectarea informațiilor despre calitatea solului, cum ar fi indicii de iradiere gamma, concentrațiile de toriu și uraniu, precum și nivelurile metalelor grele din sol. Aceste informații au fost apoi analizate și interpretate în raport cu valorile de referință pentru urmele de substanțe chimice găsite în sol, ceea ce a permis o evaluare completă și amănunțită a stării solului în Parcul Herăstrău.

În evaluarea zgomotului din Parcul Herăstrău am realizat 50 de măsurători ale zgomotului cu ajutorul unei aplicații de pe telefon, fiecare măsurătoare durând un minut și jumătate, înregistrări ale decibelilor pe care le-am introdus în aplicația MyMaps, aceste înregistrări realizându-le în 2 zile diferite ale săptămânii, în același interval orar. Punctele măsurate au fost alese pentru a măsura impactul surselor de zgomot interne și externe asupra parcului, precum și variabilele care provoacă reducerea zgomotului. Suprafața parcului, sursele de zgomot și zonele funcționale din apropiere au determinat numărul de puncte de monitorizare a zgomotului. Măsurătorile au fost efectuate atât în interior, cât și la marginea parcului pentru a evalua impactul surselor mobile și a celor locale asupra nivelului de zgomot din Parcul Herăstrău. Cu ajutorul acestor măsurători ale zgomotului din parc am realizat o interpolare într-o aplicație GIS a acestora, interpolare pe care am realizat-o cu ajutorul metodei polinomului local (LPI) ce este un interpolator moderat ca rapiditate și care generează rezultate aproximative. Deși este mai adaptabil decât abordarea polinomială globală, aceasta necesită o serie de decizii privind parametrii. Oferă suprafețe de predicție, erori standard de predicție și numere de condiționare care sunt comparabile cu cele obținute prin metoda kriging obișnuit, având în vedere erorile de măsurare. Cu toate acestea, în comparație cu kriging-ul, metodele polinomiale locale nu sunt disponibile pentru investigarea autocorelației datelor, ceea ce le face mai puțin flexibile și mai automatizate.

Pentru întocmirea evaluării calității vegetației, am extras informații din articolul „The Role of the Parks in Bucharest City Urban Ecosystem. Case Study Herastrau Park”, pe care le-am prelucrat în această evaluare. Am realizat harta arborilor uscați din Parcul Herăstrău, iar pentru această hartă, am inventariat arborii uscați din parc în cadrul a patru sesiuni de

teren, desfășurate în patru zile diferite. Această inventariere a fost transpusă inițial în aplicația MyMaps. După acest pas, am transferat datele inventariate într-o aplicație GIS, pentru a putea prelucra datele obținute și a finaliza harta arborilor uscați din Parcul Herăstrău.

4. Inventarierea surselor de degradare a mediului și impactul lor asupra Parcului Herăstrău

4.1. Sursele de degradare externe ale Parcului Herăstrău

Parcul Herăstrău este situat în partea de nord a municipiului București și are o poziție potrivită în oraș, având o suprafață considerabilă de 187 de hectare. Este înconjurat de zone rezidențiale, comerciale și de afaceri, precum și artere rutiere importante.

Parcul Herăstrău este afectat de mai multe surse externe de poluare. Printre acestea se numără circulația intensă din zonele adiacente ce provoacă poluare sonoră și emisii de gaze, ceea ce are un impact negativ asupra calității aerului din parc. Pierderea habitatelor naturale, fragmentarea ecosistemelor și distrugerea biodiversității locale sunt rezultatul urbanizării și dezvoltării teritoriale rapide în zonele adiacente. Extinderea cartierelor rezidențiale și construirea de noi clădiri au un efect major asupra mediului înconjurător și a calității vieții în parc.

Poluarea aerului din jurul Parcului Herăstrău este cauzată de activitățile umane, cum ar fi traficul intens și locuințele din apropiere, ce generează emisii de gaze cu efect de seră și alți poluanți atmosferici. Calitatea aerului din parc poate fi semnificativ afectată de sistemele de încălzire și răcire ale apartamentelor și caselor din apropiere. Principala sursă mobilă de deteriorare a mediului prin zgomot și emisii este circulația rutieră. Aglomerarea urbană a drumului național București-Ploiești, ce trece pe lângă parcul Herăstrău, precum și bulevardele București-Urziceni, București-Fetești, București-Giurgiu, București-Alexandria și București-Pitești prin Chitila, au cele mai mari concentrații de trafic, precum și cele mai mari concentrații de emisii de poluanți. (I.-C. Iojă, 2008) În plus, vehiculele care circulă prin parc, precum și vehiculele administrației publice, poluează parcul prin noxele eliberate. Deteriorarea carosabilului, intensitatea ridicată a traficului, vehiculele depășite din punct de vedere tehnic, fragmentarea excesivă, condițiile meteorologice nefavorabile și comportamentul șoferilor sunt toate surse suplimentare de probleme de mediu cauzate de traficul rutier, care au un impact indirect asupra parcului Herăstrău. Transportul rutier, care

este marcat de un număr mare de vehicule, inclusiv transportul în comun, creează congestie pe drum, ceea ce poluează aerul din apropierea parcului. Unii dintre poluanții eliberați de aceste mașini includ dioxidul de carbon și monoxidul de carbon, oxizii de azot (NOx), hidrocarburi, particule în suspensie, metale grele și alți poluanți.

4.2. Inventarierea și descrierea surselor de degradare a mediului din interiorul Parcului Herăstrău

Parcul Herăstrău, un important spațiu verde din Municipiul București, se confruntă cu diverse surse de degradare care afectează mediul înconjurător. Restaurantele și terasele amplasate predominant pe malurile lacurilor din parc sunt printre aceste surse. Aceste locații sunt populare printre vizitatori și gazduiesc diverse activități, dar în același timp reprezintă surse semnificative de poluare.

Amplasarea acestor locații pe malurile apei poate contribui la deteriorarea zonelor de protecție a liniilor de mal, favorizând eroziunea și afectând habitatul natural.

Figura 2 Teraselor de pe malul lacului Herăstrău ce reprezintă principala sursă de degradare a mediului Sursă: <https://newsweek.ro/investigatii>

O altă problemă pe care restaurantele și terasele o generează este problema deșeurilor. Poluarea solului și a apei din parc poate fi cauzată de deversări accidentale sau de managementul necorespunzător al deșeurilor. Activitățile desfășurate în restaurante și terase, cum ar fi gătitul și prepararea hranei, pot genera emisii de fum și substanțe chimice în aer. De asemenea, aceste locuri sunt responsabile pentru producerea de deșeuri alimentare și de ambalaje, care pot ajunge în lacuri și cursurile de apă, poluând astfel mediul acvatic din parc.

Pentru a menține igienă, restaurantele și terasele folosesc frecvent detergenți și produse de curățare. Atunci când acestea conțin substanțe chimice, cum ar fi fosfați, surfactanți sau aditivi, au un efect asupra calității apei sau solului. Aceste substanțe chimice au potențialul de a modifica compoziția chimică a solului, ceea ce poate avea ca rezultat o influență asupra nutrienților ce sunt disponibili plantelor, precum și o creare a unui mediu care este dăunător pentru anumite specii de plante și organisme din sol, pe care le găsim în parc. De asemenea, se folosesc frecvent irigații chimice și pesticide pentru a păstra aspectul estetic al zonelor verzi ale parcului. În cazul în care aceste substanțe se deversează pe suprafața solului aferent, acestea afectează solul, flora și fauna locală.

Surse de poluare si degradare	Exemple
1. Activități comerciale	Generează noxe in atmosferă, substanțe chimice în aer, deșeuri alimentare și ambalaje, zgomot, ape uzate menajere.
2. Autovehicule	Dioxidul de carbon și monoxidul de carbon, oxizii de azot (NOx), hidrocarburi, particule în suspensie, metale grele și alți poluanți.
3. Activități de întreținere a parcului (dezinsecția, deratizarea, curățenia și altele)	Utilizarea substanțelor chimice toxice în aceste lucrări poate afecta calitatea solului și a apei subterane.
4. Activitățile de recreere si agrement	Deșeuri alimentare și ambalaje.
5. Fondul natural (animale, plante)	Deșeuri organice.
6. Spațiile rezidențiale	Generează emisii de gaze cu efect de seră și alți poluanți.

Tabelul nr.2 Principalele surse de poluare și degradare din interiorul Parcul Herăstrău

O altă cauză majoră a poluării și degradării mediului este prezența vizitatorilor în Parcul Herăstrău. În plus față de generarea de zgomot, aceștia contribuie la deteriorarea parcului prin generarea de deșeuri și gunoaie aruncate neglijent.

Deșeurile și gunoaiele aruncate de vizitatori sunt o problemă semnificativă, deoarece afectează aspectul estetic al parcului și afectează biodiversitatea locală. Ambalajele, resturile alimentare și alte deșeuri pot fi aruncate pe alei, în iarbă sau lângă zonele acvatice.

În plus, activitățile de întreținere a parcului, cum ar fi dezinsecția, deratizarea, curățenia și lucrările de întreținere a vegetației și infrastructurii, reprezintă o altă sursă de degradare a mediului. Utilizarea substanțelor chimice toxice în aceste lucrări poate afecta calitatea solului și a apei subterane, având un impact negativ asupra biodiversității locale.

Zgomotul produs de vizitatori afectează fauna sălbatică și experiențele de recreere ale altor vizitatori, perturbând liniștea și calmul parcului. Păsările și alte animale din parc pot fi deranjate de zgomotul puternic, ceea ce perturbă comportamentul natural al animalelor și echilibrul ecosistemului.

Sistemele de gestionare a deșeurilor se confruntă cu o presiune semnificativă din cauza cantității mari de deșeuri produse de vizitatorii și activitățile comerciale din parc. Vizitatorii parcului și clienții restaurantelor generează deșeuri și gunoi, care, dacă nu sunt colectate și eliminate corespunzător, ar putea afecta și degrada parcul.

O altă sursă de degradare a mediului din Parcul Herăstrău este constituită de evenimentele și activități desfășurate în parc, cum ar fi concerte, petreceri realizate de cluburile din incinta parcului, cât și târguri sau alte manifestări. Evenimentele și activitățile Parcului Herăstrău servesc ca o reflectare a vieții sociale și culturale ale parcului. Ele revigorează și diversifică parcul, oferind șanse de distracție și interacțiune socială. Dar este, de asemenea, esențial să recunoaștem că aceste ocazii pot avea efecte nefavorabile asupra mediului, atât direct, cât și indirect, din cauza poluării excesive reprezentate de zgomot, precum și a gestionării deficitare a deșeurilor și a activității umane.

Acestea poluează parcul prin zgomotele emise, cum ar fi prin intermediul artificiilor și a muzicii ascultate la un nivel înalt de decibeli, cât și prin deșeurile produse de aceste evenimente, ce reprezintă o sursă mare de degradare a mediului din parc. În plus, nivelurile ridicate ale sunetului agravează disconfortul și nivelurile de stres, de asemenea având un impact negativ asupra sănătății localnicilor.

În urma încheierii evenimentelor, parcul poate fi lăsat într-o stare dezordonată, cu ambalaje, materiale de ambalare și alte deșeuri rămase de la participanți. Aceste deșeuri cauzează poluarea solului și a apei, perturbând echilibrul ecologic al ecosistemelor din parc și afectând aspectul său natural.

Figura 3 Harta funcțiilor existente în Parcul Herăstrău

5. Evaluarea calității mediului în Parcul Herăstrău

5.1. Evaluarea calității aerului în Parcul Herăstrău

5.1.2. Indicele de calitate a aerului

Calcularea Indicelui de Calitate a Aerului (AQI) pentru perioada cuprinsă între noiembrie 2023 și mai 2024 oferă o perspectivă relevantă a factorilor din proximitatea

Parcului Herăstrău, cât și a celor din parc asupra calității aerului. AQI este influențat de doi poluanți atmosferici, particulele în suspensie (PM2.5 și PM10).

Pentru calculul Indicelui de Calitate a Aerului (AQI), s-a folosit formula $AQI = C/CMA \times 100$, unde C reprezintă valoarea înregistrată și CMA este valoarea limită admisă. AQI-ul total s-a determinat prin calculul mediei aritmetice a ambelor AQI-uri obținute pentru fiecare lună.

City Gate	Noiembrie 2023	Decembrie 2023	Ianuarie 2024	Februarie 2024	Martie 2024	Aprilie 2024	Mai 2024
PM2.5	29	47.27	44.96	40.2	30.16	12.53	7.33
PM10	32.81	54.4	50.25	42	35.06	15.1	8.33
Aqi PM2.5	145	236.35	224.8	201	150.8	62.65	36.65
Aqi PM10	164.05	272	251.25	210	175.3	75.5	41.65
Aqi total	154.53	254.18	238.03	205.50	163.05	69.08	39.15
Is PM2.5	3	3	3	3	3	1	1
Is PM10	3	4	4	3	3	1	1

CMA
20
20

Aviatorilor	Noiembrie 2023	Decembrie 2023	Ianuarie 2024	Februarie 2024	Martie 2024	Aprilie 2024	Mai 2024
PM2.5	30.06	49.46	45.84	40.25	32.83	16.1	10.5
PM10	35.31	62.06	56.1	49.68	40.25	18.6	11.75
Aqi PM2.5	150.3	247.3	229.2	201.25	164.15	80.5	52.5
Aqi PM10	176.55	310.3	280.5	248.4	201.25	93	58.75
Aqi total	163.43	278.80	254.85	224.83	182.70	86.75	55.63
Is PM2.5	3	4	3	3	3	1	1
Is PM10	3	4	4	4	3	1	1

1 EXCELENT	2 FOARTE BUN	3 BUN	4 MEDIU	5 RĂU	6 FOARTE RĂU
---------------	-----------------	----------	------------	----------	-----------------

Tabelul nr.3 Concentrațiile de poluanți ale PM2.5 și PM10 pentru stațiile de monitorizare a calității aerului City Gate și Aviatorilor Sursa datelor: www.aerlive.ro

Utilizând stațiile de monitorizare a calității aerului City Gate și Aviatorilor din București, o evaluare a calității aerului din Parcul Herăstrău prezintă o dinamică intrigantă a poluanților atmosferici pe parcursul celor șase luni, care are un impact semnificativ asupra activităților de recreere și a sănătății publice. Reflectat în datele colectate, mai multe surse de poluare afectează calitatea aerului din Parcul Herăstrău. Particulele fine sunt produse în principal de traficul urban din apropiere cât și din parc, care este cauzat de arderea combustibililor fosili și de uzura mecanică a vehiculelor. În timpul iernii, încălzirea caselor și

a blocurilor prin arderea lemnului și a altor combustibili crește nivelul de poluanți din aer. În timp ce activitățile de construcție și demolare sunt surse semnificative de PM10, fenomenele meteorologice precum absența vântului și inversiunile termice pot crește concentrația poluanților prin limitarea dispersiei acestora. Aceste surse combină efectele lor pentru a scădea calitatea aerului, ceea ce pune în pericol sănătatea publică, mai ales în zonele dens populate din parc.

Analiza datelor privind poluarea aerului arată concentrațiile de PM2.5 și PM10 ce au depășit semnificativ concentrația maximă admisă de 20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ în perioada noiembrie 2023 până în ianuarie 2024. De exemplu, stația City Gate a înregistrat niveluri maxime de 47.27 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ pentru PM2.5 și 54.4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ pentru PM10 în decembrie 2023. Concentrațiile la Stația Aviatorilor au fost peste limita recomandată pe tot parcursul perioadei. În decembrie 2023, concentrațiile pentru PM2.5 au atins un vârf de 49.46 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, iar cele pentru PM10 au atins un vârf de 62.06 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, în decembrie, ceea ce indică o concentrație mai mare a surselor de poluare în zona Aviatorilor.

În lunile de iarnă, indicele de calitate a aerului (AQI) pentru acești poluanți (PM2.5 și PM10) arată valori care variază, ceea ce indică o amenințare semnificativă pentru sănătatea persoanelor, în special pentru copii, vârstnici și persoane cu probleme respiratorii. Stația Aviatorilor indică valori ale AQI-ului mai mari decât cele de la stația City Gate, ceea ce indică o calitate aerului mai proastă în zonă. În plus, indicele specific (Is) arată o calitate bună spre medie a aerului în lunile de iarnă, iar valorile Is ale stației Aviatorilor sunt în mare parte similare cu cele ale stației City Gate.

Calitatea aerului se îmbunătățește semnificativ pe măsură ce ne apropiem de lunile de primăvară, de la martie 2024 până în mai 2024. PM2.5 și PM10 au scăzut semnificativ, atingând minime în mai. O calitate a aerului bună și un mediu mai bun pentru activități de recreere în aer liber, sunt afișate de AQI, ce indică această îmbunătățire. În general, o scădere a AQI denota o calitate mai bună a aerului. Sănătatea publică este îmbunătățită prin reducerea nivelurilor de poluanți, reducând astfel riscul de boli respiratorii și cardiovasculare. Valorile indicelui specific, confirmă acest lucru, arătând o îmbunătățire a condițiilor de poluare și prezentând o calitate a aerului excelentă în aprilie și mai și una bună în martie.

În comparație cu lunile de primăvară, valorile poluanților sunt mai mari în lunile de iarnă, acest lucru se datorându-se unui ansamblu de factori specifici sezonului rece. În primul rând, în timpul iernii, utilizarea intensivă a sistemelor de încălzire bazate pe combustibili este

mult mai frecventă. Aceasta provoacă o emisie mai mare de particule fine în suspensie și alte tipuri de poluanți, care contribuie semnificativ la deteriorarea aerului.

În plus, condițiile meteorologice specifice iernii, cum ar fi inversiunile termice, pot agrava lucrurile. Inversiunile termice împiedică poluanții să se răspândească vertical, ținându-i la nivelul solului. În plus, datorită temperaturilor scăzute și lipsei de precipitații frecvente care au loc în această perioadă, particulele poluante rămân în suspensie pentru o perioadă mai lungă de timp.

Vegetația din parc joacă un rol important în filtrarea poluanților din aer. Lipsa frunzișului și scăderea activității biologice a plantelor reduc capacitatea mediului natural de a absorbi și dispersa poluanții atmosferici în timpul iernii. Acest lucru contribuie la nivelurile ridicate de poluare care au fost observate în aceste luni. În schimb, în lunile primăverii condițiile climatice se îmbunătățesc, temperatura crește și activitatea vegetației se intensifică, ceea ce facilitează dispersarea naturală a poluanților și reduce concentrațiile acestora în aer. Această schimbare sezonieră explică de ce calitatea aerului este adesea mai bună în lunile de primăvară decât în lunile de iarnă.

5.2. Evaluarea calității apei în Parcul Herăstrău

Lacul Herăstrău este situat în partea de nord a orașului, cu o suprafață de 77.0 ha, și 1–5 m adâncime.

În ceea ce privește sursele interne, restaurantele și terasele ce se află pe marginea lacului contribuie, de asemenea, la poluarea apei prin deversarea de deșeuri și substanțe chimice care ajung accidental sau neglijent în apă. Activitățile de întreținere a parcului, cum ar fi dezinfecția, deratizarea, curățarea și întreținerea infrastructurii și a vegetației, introduc de asemenea substanțe chimice în lac. În cele din urmă, presiunea asupra ecosistemului lacului este sporită de comportamentul vizitatorilor și de prezența faunei naturale, cum ar fi rațele de pe lac.

Ca urmare a radiației solare care este absorbită de suprafețele urbane învecinate și transferată către corpul de apă, lacurile urbane, inclusiv Herăstrău, se confruntă cu tendința de a se încălzi. Deoarece temperatura apei afectează solubilitatea oxigenului, acest lucru are un impact direct asupra vieții acvatice și a calității apei. Metabolismul algelor și ratele de reacții chimice din apă sunt direct afectate de variațiile de temperatură, care variază de la 6.54°C în

zilele reci la 31.50°C în zilele calde. De asemenea, solubilitatea, disponibilitatea nutrienților și toxicitatea anumitor poluanți sunt afectate direct de oscilațiile pH-ului de la 6,30 la 10,66.(Florescu et al., 2022)

Cu valori înregistrate între 230 și 1145 mS/cm, conductivitatea electrică a Lacului Herăstrău reflectă o gamă largă de variații în concentrația ionilor solubili. Aceste cifre reprezintă gradul de mineralizare al apei și pot indica diferite efecte antropice și naturale.

Figura 4 Apa lacului Herăstrău

Acest interval poate fi rezultatul fie a diluării sărurilor prin introducerea de apă nouă, în special în timpul perioadelor de precipitații abundente, fie poate indica o concentrare a sărurilor în timpul perioadelor de secetă, când nivelul apei scade și rata de evaporare crește. În schimb, aportul antropic poate aduce substanțe solubile în lac din cauza intervențiilor

umane, cum ar fi descărcările de ape uzate, scurgerile de la suprafețe impermeabile sau poluarea industrială și agricolă. (Florescu et al., 2022)

Concentrațiile de amoniu (NH_4), nitrați (NO_3) și fosfați (PO_4) din Lacul Herăstrău au fluctuat semnificativ. În toamna anului 2015, au fost observate concentrații remarcabile ale acestor nutrienți, cu vârfuri de concentrație ce indică evenimente particulare de poluare. De exemplu, substanțele deversate accidental din restaurantele de pe marginea lacului sau din operațiunile de curățare ale parcului, pot reprezenta un bun factor ale acestor concentrații remarcabile. (Florescu et al., 2022)

Concentrațiile de clorofilă (Chl a) din Lacul Herăstrău au fluctuat semnificativ pe tot parcursul lacului. De la intrarea în lac a râului Colentina până la punctele de ieșire, au arătat o scădere treptată. Această scădere poate indica mai multe procese ecologice și hidrologice care sunt afectate de factori, cum ar fi diluția algelor în zonele cu volum de apă mai mare și variațiile în ratele de fotosinteză, care pot fi cauzate de variațiile în intensitatea luminii solare și disponibilitatea nutrienților pe măsură ce apa traversează lacul. (Carstea et al., 2013)

Au fost găsite concentrații relevante ale izomerului β -HCH în lacul Herăstrău. Acest lucru indică faptul că alte forme mai stabile de HCH care sunt prezente în sedimentele lacului ar putea fi convertite. Această schimbare arată activitatea biodegradativă și procesele chimice naturale care pot schimba structurile chimice ale pesticidelor stocate în timp. Alți izomeri ai HCH, cum ar fi α -HCH și γ -HCH, au fost găsiți în același timp la concentrații mult mai mici, uneori chiar sub limita de detecție a metodologiilor analitice utilizate. (Popa et al., 2019)

Deși concentrațiile de 4,4'-DDT (diclorodifeniltricloroetan) în lacul Herăstrău sunt mici, ele sunt semnificative pentru că arată o poluare anterioară cu acest tip de pesticide, care sunt cunoscute pentru a rămâne în mediu pentru o perioadă lungă de timp. În plus, prezența metaboliților de DDT, cum ar fi DDE (diclorodifenildicloroetan) și DDD (diclorodifenildicloroetan), indică faptul că procesele anaerobe sunt în curs de desfășurare în sedimente, ceea ce duce la descompunerea DDT în compuși mai simpli. (Popa et al., 2019)

. Categoria de calitate a apei în care se încadrează apa din lacul Herăstrău este III, această evaluare arătând calitatea medie a apei, cu fluctuații ale temperaturii, modificări ale pH-ului, contaminarea periodică cu nutrienți, prezența continuă a contaminanților organoclorurați și conductivitatea electrică ridicată. Deși factorii umani au un impact negativ asupra calității apei, procesele naturale de diluție și degradare arată că ecosistemul lacului este capabil să suporte.

5.3. Evaluarea calității solului în Parcul Herăstrău

Solul reprezintă suportul pentru creșterea vegetației terestre (inclusiv vegetația agricolă), componenta de mediu care limitează pătrunderea anumitor poluanți în apele subterane și intensifică ciclurile biogeochimice.(I.-C. Iojă, 2008)

În Parcul Herăstrău, poluarea solului este cauzată în principal de traficul rutier, de construcțiile care au loc în zonă, de utilizarea pesticidelor și a îngrășămintelor pentru a menține vegetația și infrastructura parcului, precum și de acumularea deșeurilor pe suprafața solului.

În regiunea nordică a Bucureștiului, unde se află și Parcul Herăstrău, au fost măsurate valori de iradiere gamma scăzute de 0,09 până la 0,26 $\mu\text{Sv/h}$. Aceste valori sunt sub pragul considerat periculos pentru sănătate și indică faptul că vizitatorii parcului au un risc scăzut de expunere la radiații.(Lăcătușu et al., 2008)

În solul din București, valorile medii de Th și U sunt de 6,57 mg/kg pentru toriu și 3,71 mg/kg pentru uraniu. Aceste valori sunt foarte mici în comparație și indică faptul că există o contaminare relativ mică cu aceste substanțe radioactive. În plus, Parcul Herăstrău are valori mai scăzute decât mediile acestora, deoarece valorile mai mari de toriu și uraniu sunt mai întâlnite în zonele industriale.(Lăcătușu et al., 2008)

Valorile plumbului înregistrate sunt de 116,4 $\mu\text{g/g}$. Atât pragul de alertă (50 $\mu\text{g/g}$), cât și pragul de intervenție (100 $\mu\text{g/g}$) pentru plumb sunt depășite în solul Parcului Herăstrău. Plumbul este un contaminant extrem de toxic care are efecte dăunătoare grave asupra sănătății umane, cum ar fi neurotoxicitatea, problemele cardiovasculare și problemele sistemului reproductiv. Plumbul este, de asemenea, toxic pentru faună și flora, deoarece poate împiedica creșterea plantelor și poate afecta biodiversitatea. În consecință, nivelurile ridicate constatate necesită intervenții rapide și monitorizare continuă pentru a reduce expunerea.(I.-C. Iojă, 2008)

Solul are o concentrație de cupru de 30,8 $\mu\text{g/g}$. Cu toate acestea, deși concentrațiile de cupru sunt sub pragurile stabilite pentru alertă (100 $\mu\text{g/g}$) și intervenție (200 $\mu\text{g/g}$), cuprul poate avea un impact negativ și necesită monitorizare. Deși cuprul este necesar plantelor la niveluri scăzute, cantitatea excesivă poate fi toxică, afectând creșterea și sănătatea plantelor.(I.-C. Iojă, 2008)

Valorile zincului din sol sunt de 130,1 $\mu\text{g/g}$ de zinc, sub pragul de intervenție de 600 $\mu\text{g/g}$ și sub pragul de alertă de 300 $\mu\text{g/g}$, ceea ce indică o concentrație în limitele normale. Zincul este mai puțin toxic decât alte metale grele și este esențial pentru multe funcții biologice. La concentrații ridicate, acesta poate perturba absorbția altor minerale vitale de către plante și poate fi toxic pentru organismele acvatice. (I.-C. Ioja, 2008)

Figura 5 Teren asfaltat și degradat din Parcul Herăstrău

De asemenea, valorile altor metale grele, cum ar fi stibiu, crom, molibden, nichel, etc., sunt sub pragurile critice. În ceea ce privește aceste metale, concentrațiile nu indică probleme imediate de contaminare și rămân în limite sigure. Cu toate acestea, deoarece acumularea acestor metale pe termen lung devine problematică, este esențială monitorizarea continuă a acestora.

Un tip de degradare a mediului este constituit și de asfaltarea terenului din Parcul Herăstrău, care are un impact negativ asupra capacității de absorbție a apei și contribuie la inundațiile urbane (Figura 4). Acest proces împiedică schimburile gazoase care sunt esențiale pentru sănătatea ecosistemelor subterane și limitează creșterea vegetației. Acest lucru reduce diversitatea biologică și are un impact asupra aspectului estetic și a funcțiilor ecologice ale parcului. În plus, temperatura suprafeței crește, amplificând efectul insulei de căldură urbană, iar acest lucru poate afecta vizitatorii și afecta speciile dependente de climă mai răcoroasă.

În ciuda nivelului ridicat de fertilitate al solului din Parcul Herăstrău, calitatea solului este afectată de contaminarea cu metale grele, în special plumbul. Este necesar să se ia măsuri pentru a reduce expunerea la aceste toxine atât a vizitatorilor, cât și a mediului.

5.4. Evaluarea zgomotului în Parcul Herăstrău

Nivelul de zgomot este o componentă semnificativă care afectează calitatea serviciilor oferite de parcurile urbane, deoarece majoritatea vizitatorilor se confruntă cu disconfort și perturbări ale habitatelor, precum și o scădere a ratei de atracție a parcului. În timp ce peste 95% dintre vizitatorii parcurilor din București sunt atrași de liniștea și relaxarea lor, doar 5% au scopul principal de a face sport, de a merge la restaurante sau de a se distra. (C. Ioja et al., 2007)

În Parcul Herăstrău, principalele surse de zgomot includ traficul rutier adiacent parcului și autovehiculele ce intră în parc, traficul feroviar, reprezentat de linia ferată ce trece prin marginea parcului, și traficul aerian, iar sursele locale din parc includ terase, restaurante, evenimente, zone de joacă, zone predestinate sportului și zonele pentru câini, și parcurile de distracții. Deoarece Parcul Herăstrău este situat într-o zonă urbană activă, aceste surse contribuie la nivelul de zgomot din parc și au potențialul de a afecta experiența vizitatorilor și calitatea mediului înconjurător.

Analizând datele de zgomot măsurate în Parcul Herăstrău, observăm că nivelurile variază între 46,8 dB, valoarea minimă, și 71,4 dB, valoarea maximă. Aceasta indică o gamă largă de intensități de zgomot în diferite zone ale parcului, după cum putem observa și în harta nivelurilor de zgomot în Parcul Herăstrău (Figura 7), unde nivelurile de zgomot sunt mai ridicate pe marginea parcului în apropierea traficului rutier, și mai scăzute în interior.

Figura 6 Distribuția nivelurilor de zgomot în Parcul Herăstrău

În marginea parcului, traficul rutier are cele mai mari niveluri de zgomot (65-71,4 dB). Dimensiunea, structura traficului și vegetația din zonele marginale influențează proiecția surselor mobile în parc. În zona central-estică, unde aleea parcului iese din parc aproape de bulevard, are cea mai mare influență a traficului. Deși sursele de zgomot interne nu generează o creștere semnificativă a nivelului de zgomot, ele identifică unele zone care atrag cei mai mulți vizitatori (restaurantele, terasele, zonele de joacă, zonele de sport și zonele pentru câini). Parcurile de distracții, restaurantele, terasele, zonele de joacă, zonele de sport și zonele pentru câini înregistrează nivelurile medii ale zgomotului, care sunt adesea mai mari de 55 dB, afectând zonele rezidențiale din apropiere și vizitatorii ce sunt atrași de liniște și relaxare.

În fiecare an, pe timpul verii sunt înregistrate cele mai mari valori, când sunt mai mulți vizitatori și sunt mai active serviciile din parc. La marginea parcului (aproape de drumuri), vara sunt niveluri mai ridicate a nivelului de zgomot în comparație cu iarna, deoarece vegetația arborilor și a tufișurilor nu reduce zgomotul.

Pentru a reduce nivelurile de zgomot din parcurile din București, ar trebui să se impună limite pentru numărul de restaurante și parcuri de distracții care sunt autorizate să funcționeze în aceste zone, reguli pentru modul în care vizitatorii se comportă în parc și măsuri pentru a izola sursele de zgomot rutier (de exemplu, ridicând înălțimile în zonele de contact).(C. Ioja et al., 2007)

Harta nivelului de zgomot în Parcul Herăstrău

Figura 7 Harta nivelului de zgomot în Parcul Herăstrău

5.5. Evaluarea calității vegetației în Parcul Herăstrău

Parcul Herăstrău servește ca habitat urban important pentru numeroase specii de animale și plante autohtone și alohtone. Fără elemente de patrimoniu natural, vegetația sa este reprezentată prin peluze cu iarbă, arbori și flori. (I.-C. Ioja & Pătroescu, 2005)

62,91% din suprafața parcului este reprezentată de peluze cu arbori. Stejarul american, salcia, plopul, teiul și frasinul sunt cele mai comune specii de arbori; acestea coexistă cu platanul, castanul, chiparosul, dudul, cireșul de ceară, pinul, molidul, tuia, tisa și alte specii. Această diversitate creează un ecosistem robust și rezistent, oferind habitat pentru multe specii de faună și îmbunătățind aspectul parcului. (I.-C. Ioja & Pătroescu, 2005)

Parcul Herăstrău are o vegetație densă și matură, cu o densitate de 0,02 arbori pe metru pătrat și o vârstă medie de 50-60 de ani. Acest lucru indică faptul că parcul are o structură forestieră robustă care poate oferi beneficii ecologice importante, cum ar fi sechestrarea carbonului și furnizarea de oxigen.

Parcul beneficiază de o îngrijire regulată a vegetației tufișurilor și ierboase, cu specii ornamentale predominante în zonele circulante, în timp ce speciile spontane sunt predominante în zonele mai puțin accesibile. Aceasta arată că diversitatea vegetației trebuie gestionată cu atenție pentru a menține ecosistemul sănătos.

Vegetația acvatică este descrisă ca fiind mai simplă și cu mai puține specii, poate fi ca urmare a drenajului lacului în timpul iernii. Această practică are un efect negativ asupra speciilor acvatice care depind de un habitat constant pe tot parcursul anului.

Parcul contribuie semnificativ la reducerea zgomotului și poluării atmosferice și este esențial pentru furnizarea de oxigen și îmbunătățirea calității aerului în nordul Bucureștiului. Parcul Herăstrău și pădurile centurii verde-galbene îmbunătățesc calitatea aerului prin reducerea suspensiilor solide produse de vânt în sezoanele uscate, ceea ce este o formă naturală de poluare. Cu toate acestea, în partea de nord a Bucureștiului nu există surse semnificative de poluare. Îmbunătățirea este vizibilă pe drumurile principale, unde concentrațiile de poluanți (în special oxizii de azot, oxizii de sulf, monoxidul de carbon și suspensiile solide) ar atinge niveluri periculoase. (I.-C. Ioja & Pătroescu, 2005)

Parcul servește ca moderator al temperaturii urbane în partea de nord a Bucureștiului în timpul verii. Reduce viteza vântului, crește umiditatea aerului cu 10–20%, reduce variațiile de temperatură și reduce radiația directă de la suprafața topografică, datorită factorului de

umbrire de peste 80%. În timp ce brizele urbane reduc efectele insulei de căldură urbană, prezența zonelor verzi opresc extinderea acesteia spre nord.(I.-C. Ioja & Pătroescu, 2005)

Nivelul mediu de zgomot poate fi atenuat cu 1 până la 5 dB(A) la o distanță de 100 m de sursă. Acest lucru este valabil mai ales pentru sursele mobile și barurile din parc. Indiferent de densitatea vegetației, nivelul de zgomot mediu nu scade semnificativ la distanțe mai mici de 50 m de sursă.(I.-C. Ioja & Pătroescu, 2005)

Suprafața topografică a parcului este stabilizată de vegetație, ceea ce reduce scurgerea în lac, ceea ce ar duce la sedimentare și eutrofizare.(I.-C. Ioja & Pătroescu, 2005)

Figura 8 Arbore total uscat Sursă: <https://www.dianaculescu.ro>

Am identificat 422 de arbori total uscați în Parcul Herăstrău, ceea ce indică o stare nefavorabilă a vegetației. Această problemă nu este cauzată doar de surse externe, cum ar fi

bolile plantelor sau infestările de dăunători, ci și de îmbătrânirea arborilor, un proces natural inevitabil. Ca orice alt organism viu, arborii au un ciclu de viață scurt după care își pierd vitalitatea, devin mai vulnerabili la boli și la factorii de mediu care îi afectează, și în cele din urmă mor. Mulți arbori uscați din Parcul Herăstrău sunt exemplare în vârstă ce au ajuns la sfârșitul ciclului lor natural de viață. Totodată un alt factor al uscării arborilor este reprezentat de problema secetelor din ultimii ani, dar și de toaletarea arborilor.

Figura 9 Arbore total uscat Sursă: <https://www.formula-as.ro>

Îmbătrânirea naturală a arborilor este o parte normală a ciclului de viață al oricărui ecosistem forestier. Cu toate acestea, alte probleme, cum ar fi bolile și infestările cu dăunători, fertilitatea scăzută a solului, irigațiile inadecvate, poluarea urbană și efectele construcțiilor din apropiere, afectează și starea de sănătate a arborilor. Suprautilizarea în trecut, neglijarea implementării amendamentelor necesare pentru a menține un sol bogat în nutrienți și poluanții contribuie la o fertilitate redusă a solului. Stresul hibric sever poate fi cauzat de irigații inadecvate, fie prin deficit, fie prin exces de apă. Acest lucru afectează capacitatea arborilor de a absorbi nutrienții și de a se dezvolta normal.

Poluarea urbană, cum ar fi expunerea la gaze toxice și particule fine în suspensie, are un impact asupra funcțiilor fiziologice ale arborilor. În plus, construcțiile situate în apropiere perturbă echilibrul natural al solului și poate distruge rădăcinile, ceea ce reduce accesul la resurse esențiale și spațiul necesar pentru creșterea arborilor.

Acestea, împreună cu îmbătrânirea naturală a arborilor, reduc capacitatea arborilor din Parcul Herăstrău de a oferi beneficii ecologice importante, cum ar fi sechestrarea carbonului, producția de oxigen și îmbunătățirea calității aerului. Acest lucru are efecte negative imediate asupra mediului înconjurător, precum și asupra biodiversității și a calității vieții urbane pentru oamenii din oraș și vizitatorii.

Harta arborilor uscați din Parcul Herăstrău

Figura 10 Harta arborilor uscați din Parcul Herăstrău

6. Influența calității factorilor de mediu asupra atractivității Parcului Herăstrău

6.1. Influența calității aerului asupra atractivității Parcului Herăstrău

Un alt factor important ce determină atractivitatea parcului pentru vizitatori este calitatea aerului. Poluarea cauzată de traficul rutier, încălzirea zonelor urbane și activitățile comerciale sunt cele mai importante surse de degradare a aerului din Parcul Herăstrău. Calitatea aerului este scăzută ca urmare a activităților comerciale și a traficului intens, care provoacă concentrații ridicate de poluanți atmosferici, cum ar fi PM10 și PM2.5. Vizitatorii sunt adesea descurajați să petreacă timp în astfel de locuri, preferând zonele cu aer mai curat.

Experiența celor care sunt sensibili este afectată negativ de către plantele alergene, iar pentru a menține un mediu plăcut și sănătos, identificarea și gestionarea acestor specii sunt esențiale pentru bunăstarea vizitatorilor.

6.2. Influența calității apei asupra atractivității Parcului Herăstrău

Atractivitatea turistică și recreativă a zonelor din jurul lacului Herăstrău este direct afectată de calitatea apei. Eutrofizarea, care este caracterizată prin creșterea excesivă a algelor și vegetației acvatice ca urmare a concentrațiilor ridicate de nutrienți (în principal fosfați, amoniu și nitrați), are un impact asupra calității apei și a aspectului lacului. Datorită mirosului și aspectului neplăcut, vizitatorii Parcului Herăstrău nu apreciază acest fenomen. O gestionare eficientă a surselor de nutrienți este esențială pentru a menține atractivitatea acestor zone și pentru a îmbunătăți calitatea apei, deoarece lacul Herăstrău se confruntă cu o problemă semnificativă de eutrofizare. Lacul ajută la epurarea naturală a apei, reținând poluanții și îmbunătățind calitatea apei, ceea ce sporește valoarea recreativă și ecologică a parcului.

6.3. Influența calității solului asupra atractivității Parcului Herăstrău

Pentru a menține un ecosistem sănătos și pentru a oferi servicii eficiente, calitatea solului din Parcul Herăstrău este esențială. Solurile slabe afectează negativ flora, fauna și calitatea apei, reducând atractivitatea și utilitatea locurilor pentru vizitatori și locuitori. O comunitate diversă de microorganisme benefice este susținută de solurile bogate în materie organică și ajută la structura solului, permeabilitatea și retenția apei. Metalele grele prezente

în solul din parc, cum ar fi plumbul ce se înregistrează peste valorile de alertă, cuprul, zincul și altele, împreună cu pesticidele și alți poluanți, au un impact negativ asupra sănătății solului și a organismelor care depind de el, afectând, de asemenea, starea de bine a vizitatorilor.

Sănătatea și diversitatea vegetației din Parcul Herăstrău sunt direct afectate de calitatea solului. Solurile contaminate sau de calitate slabă creează vegetații neatractive și chiar zone sterpe, care nu atrag vizitatorii. În plus, solurile deteriorate duc la eroziune și la deteriorarea calității apei din lacuri, agravând poluarea și eutrofizarea.

6.4. Influența poluării sonore asupra atractivității Parcului Herăstrău

Poluarea sonoră joacă un rol important în determinarea atractivității zonelor urbane pentru vizitatori. Zgomotul dintr-un oraș provine din multe surse, cum ar fi traficul rutier, feroviar și aerian, activitățile comerciale, locurile de joacă și parcurile pentru câini. Evenimentele în parc generează un nivel de zgomot ridicat în zonele de recreere, în special în serile de vară, când activitățile sociale sunt frecvente. Cu toate acestea, pentru cei care caută liniște, aceste zone pot deveni neatractive.

Atunci când vine vorba de zgomotul provenit de la traficul rutier, vizitatorii îl evită în general. Traficul face zonele adiacente arterelor principale de circulație mai puțin atractive, reducând calitatea aerului și confortul acustic. Monitorizarea poluării sonore în jurul lacului a arătat că nivelul de zgomot scade pe măsură ce distanța față de sursa principală de zgomot, drumurile intens circulate, crește, ceea ce sugerează că zonele de recreere pot fi plasate în mod eficient pentru a reduce efectele dăunătoare ale zgomotului.

6.5. Influența calității vegetației asupra atractivității Parcului Herăstrău

Vegetația din Parcul Herăstrău este esențială pentru furnizarea de servicii ecosistemice precum reglarea temperaturii, filtrarea poluanților și reducerea zgomotului. Capacitatea mediului de a susține biodiversitatea și starea vegetației sunt direct legate de calitatea mediului. Vegetația arboricolă din parc reduce temperaturile prin umbră și evaporare, filtrează poluanții din aer și reduce zgomotul. Totodată, arborii maturi găzduiesc o varietate de specii de animale. În plus față de a filtra apele pluviale înainte ca acestea să ajungă în lac,

vegetația ierboasă ajută la stabilizarea solului. Pentru a menține un aspect estetic plăcut și pentru a facilita recreerea vizitatorilor, vegetația ierboasă este esențială.

Vegetația din Parcul Herăstrău se confruntă cu multe probleme, inclusiv poluarea și contaminarea solului și apei, prezența speciilor invazive, defrișările, îmbătrânirea și dezvoltarea urbană. Sănătatea plantelor și biodiversitatea sunt afectate negativ de prezența poluanților. Speciile invazive au potențialul de a sufoca vegetația nativă și de a perturba echilibrul ecosistemului local. Ca urmare a activităților antropice, suprafețele verzi ale lacului sunt reduse, iar capacitatea lacului de a oferi servicii ecosistemice este afectată negativ. De asemenea, îmbătrânirea vegetației reduce capacitatea arborilor de a absorbi poluanții atmosferici, de a produce oxigen și de a îmbunătăți calitatea aerului, acest lucru afectând vizitatorii parcului.

7. Concluzii

Studiul de față a examinat în detaliu calitatea elementelor de mediu din Parcul Herăstrău și modul în care acestea influențează atractivitatea vizitatorilor. Calitatea aerului, apa, solul, poluarea fonică și vegetația au fost toate componente importante ale analizei. Fiecare a avut un impact distinct și semnificativ asupra percepțiilor și experienței vizitatorilor. Concluziile arată clar că sunt necesare strategii de gestionare eficiente și sustenabile pentru a menține un mediu sănătos în parc și atrăgător pentru toată lumea.

O abordare integrată și coordonată de gestionare a mediului este necesară pentru a face Parcul Herăstrău atractiv și sustenabil. Acestea includ supravegherea continuă a calității aerului, apei și solului, luarea măsurilor necesare pentru a reduce poluarea fonică și protejarea vegetației. Succesul acestor inițiative depinde de cooperarea autorităților locale, organizațiilor de mediu și comunității locale. O administrare eficientă și sustenabilă a parcului poate fi asigurată printr-o abordare participativă care implică toate părțile interesate.

Studiul subliniază necesitatea implementării de politici și practici de gestionare a mediului care se bazează pe date și cercetări actuale. Pentru a menține un parc curat și sănătos, este recomandat să se implementeze programe educaționale pentru vizitatori care să promoveze comportamente ecologice și respectul pentru mediu. În plus, investițiile în infrastructură verde, cum ar fi zone umbrite și facilități de reciclare, au potențialul de a reduce efectele dăunătoare asupra mediului și de a îmbunătăți experiența vizitatorilor.

Înființarea de programe de voluntariat pentru întreținerea și protejarea parcului poate, de asemenea, să întărească legătura dintre comunitate și Parcul Herăstrău.

În concluzie, Parcul Herăstrău oferă atât oportunități, cât și provocări în ceea ce privește abordarea factorilor de mediu. Parcul poate continua să fie un loc valoros pentru recreere, relaxare și conservare a biodiversității prin implementarea de politici de gestionare sustenabile și implicarea activă a comunității. Parcul Herăstrău va putea rămâne un refugiu urban esențial pentru generațiile viitoare, asigurându-se că utilizarea umană și protecția mediului sunt echilibrate. În acest sens, este esențial ca autoritățile și comunitatea locală să colaboreze pentru a crea și a pune în aplicare strategii de gestionare care să îndeplinească atât nevoile recreative, cât și ecologice ale parcului. Investiția în cercetare și educație, împreună cu implementarea unor măsuri concrete de protecție a factorilor de mediu, va menține conservarea și îmbunătățirea continuă a acestui parc urban prețios.

8. Bibliografie

- Carstea, E., Ioja, C., Savastru, R., & Gavrilidis, A. (2013). Spatial characterization of urban lakes. *Romanian Reports in Physics*, 65, 1092–1104.
- Cheval, S., Popa, A.-M., Șandric, I., & Ioja, I.-C. (2020). Exploratory analysis of cooling effect of urban lakes on land surface temperature in Bucharest (Romania) using Landsat imagery. *Urban Climate*, 34, 100696. <https://doi.org/10.1016/j.uclim.2020.100696>
- COLESCA, S., & Alpopi, C. (2011). The quality of bucharest's green spaces. *Theoretical and Empirical Researches in Urban Management*, 6.
- Coteț, P. C. (1963). UNELE DATE PRIVIND GEOMORFOLOGIA ZONEI ORAȘULUI BUCUREȘTI (pp. 81–104). EDITURA ACADEMIEI REPUBLICII POPULARE ROMÂNE.
- Florescu, L., Moldoveanu, M., Rodica, C., Păceșilă, I., Coman Dumitrache, C. A., Gavrilidis, A., & Ioja, C. (2022). Assessing the Effects of Phytoplankton Structure on Zooplankton Communities in Different Types of Urban Lakes. *Diversity*, 14, 231. <https://doi.org/10.3390/d14030231>
- Ghervase, L., Ioja, C., Carstea, E., & Savastru, D. (2011). Antropic influence on lakes water quality – case study of Bucharest city.
- Ioja, C., Patroescu, M., Vanau, G., & Ioja, A. (2007). Noise pollution in Bucharest urban parks (Romania).
- Ioja, I.-C., & Pătroescu, M. (2005). The Role of the Parks in Bucharest City Urban Ecosystem. Case Study Herastrau Park.
- Ioja, C. (2022). STAREA MEDIULUI ÎN BUCUREȘTI.
- Ioja, I.-C. (2008). Metode și tehnici de evaluare a calității mediului în aria metropolitană a municipiului București. Editura Universității București.
- Lăcătușu, R. L., Anastasiu, N. A., Popescu, M. P., & Enciu, P. E. (2008). GEO-ATLASUL municipiului București. Editura București.
- Liteanu, E. L. (1952). Geologia zonei orasului Bucuresti. Editura Bucuresti.
- Patroescu, M., Marta, B., & Osaci-Costache, G. (2000). Zone și arii protejate în Municipiul București. *Analele Universității de Vest din Timișoara – Seria Geografie*, ISSN 1224-9696, 211–222.
- Popa, C., Ionela Simona, D., Carstea, E., Levei, E.-A., Ioja, C., Popa, A.-M., Miclean, M., & Cadar, O. (2019). Organochlorine pesticides and dissolved organic matter within a

system of urban exorheic lakes. Environmental Monitoring and Assessment, 192.

<https://doi.org/10.1007/s10661-019-8003-1>

- Sever, M. (1994). Dezvoltarea spatiilor verzi in sprijinul conservarii mediului inconjurator in Romania. Editura CERES.
- <https://portal.rna.ro/SiteAssets/informare-public%C4%83/achizi%C8%9Bii-publice/anunturi-invitatii/Studiu%20geotehnic%20-Pat%20beton%20Herastrau.pdf>
- <https://alpab.ro/> - Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București
- <https://www.puzherastrau.ro/> -Planul Urbanistic Zonal al Parcului Herăstrău
- <https://aerlive.ro/>
- Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților